

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19014613>

TIBBIY VA SINTETIK NARKOTIK VOSITALARNING TIBBIYOTDA QO‘LLANILISHI

Normurodova Sh.A.

1-Pediatriya va xalq tabobati fakulteti, pediatriya ishi yo‘nalishi, ToshDTU

Riksiyeva U.Sh.

Tibbiy va biologik kimyo, tibbiy biologiya, biofizika va tibbiy informatika kafedrası,
ToshDTU

Dolzarlighi. Zamonaviy tibbiyotda og‘riq sindromlarini kamaytirish va bemorlarning hayot sifatini yaxshilash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu sababli kuchli og‘riq qoldiruvchi vositalar, jumladan narkotik moddalardan tibbiyotda foydalaniladi. Tibbiy narkotik moddalar bilan bir qatorda hozirgi kunda laboratoriya sharoitida yaratilgan sintetik narkotik vositalar ham keng qo‘llanilmoqda. Ular tez va kuchli ta‘sir ko‘rsatishi bilan ajralib turadi. Biroq ushbu vositalarning noto‘g‘ri yoki nazoratsiz qo‘llanilishi inson organizmida jiddiy fiziologik va psixologik o‘zgarishlarga sabab bo‘loqda. Shu sababli tibbiy va sintetik narkotik vositalarning organizmga ta‘sirini o‘rganish hamda ulardan oqilona foydalanish masalasi dolzarb hisoblanadi.

Maqsadi. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi tibbiy va sintetik narkotik vositalarning qo‘llanilish xususiyatlari, ularning inson organizmiga ta‘siri hamda noto‘g‘ri foydalanish natijasida yuzaga keladigan salbiy oqibatlarini o‘rganishdan iborat.

Materiallar va qo‘llanilgan usullar. Tadqiqot jarayonida tibbiy va farmakologik adabiyotlar tahlil qilindi. Foydalanilgan manbaalarga ko‘ra, organizmida narkotik vositalar miqdorining oshishi asab, yurak-qon tomir va nafas olish tizimiga salbiy ta‘sir ko‘rsatib, turli psixoz va depressiv kasalliklar, aritmiya, infarkt hamda surunkali bronxitni ketirib chiqaradi va qaramlilikni kuchaytiradi.

XULOSA

Tibbiy va sintetik narkotik vositalar tibbiyotda muhim o‘rin tutadi va kuchli og‘riq sindromlarini bartaraf etishda samarali hisoblanadi. Biroq ularni noto‘g‘ri qo‘llash inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli bunday vositalardan faqat shifokor tavsiyasi asosida va qat‘iy nazorat ostida foydalanish zarur. Aholi o‘rtasida dori vositalaridan oqilona foydalanish madaniyatini shakllantirish va narkotik preparatlarni tibbiy retsept asosida berish muhim profilaktik ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Alimxodjayeva N.T."Tibbiy kimyo"
2. <https://medlineplus.gov/ency/article/007489.htm>

